

BADIIY ADABIYOT – MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TA’LIM-TARBIYASI VA RIVOJLANISHINING SIFATINI OSHIRUVCHI PEDAGOGIK OMILIDIR

F.R. Qodirova

MTTDMQTMOI professori, Xalqaro pedagogik ta’lim fanlar akademiyasining akademigi, p.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14332488>

Annontatsiya. Ushbu maqolada “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoyiladigan davlat talablari” va O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturiga binoan bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish asosida ularning ahloqiy tarbiyasi, intellektual va nutqini rivojlantirish, savodxonlikka o‘rgatish, kitobga qiziqish uyg‘otish, kitobxonlikka tayyorlash metodlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, matn mazmuni, bolalar, rivojlanish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari, metodlar, vaziyatlar, qiziqish, lug‘at zahirasi, muloqot, bilim, ko‘nikma, omil, tevarak-atrof.

Аннотация. В данной статье в соответствии с Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста, и Государственной учебной программой “Ilk qadam” для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан на основе знакомства детей с художественной литературой освещаются методы их нравственного воспитания, интеллектуального и речевого развития, обучения грамотности, формирование интереса к книгам, подготовки к чтению.

Ключевые слова: художественная литература, содержание текста, дети, развитие, дошкольные образовательные организации, методы, ситуации, интерес, словарный запас, общение, знания, умения, фактор, окружающая среда.

Maktabgacha davrda bolalar adabiyoti – bolajonlarning ta’lim-tarbiyasi va rivojlanishini joriy etishda muhim omildir. Badiiy adabiyot maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo‘ljallanganini inobatga olib, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” va “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturiga doir maktabgacha tashkilotlarida ta’lim jarayonini mavzuli rejalashtirish bo‘yicha badiiy obrazlar orqali tarbiyalanuvchilar yoshiga muvofiq yondashib, ularni ma’naviy barkamol, xar tomonlama rivojlangan shaxs qilib tarbiyalash muhim vazifalardandir.

Badiiy adabiyot – turli janrlardagi matnlar mazmunini bolalar tinglab, anglashiga qaratilgan. Masalan, ertaklar vositasida halollik, to‘g‘rilik, yaxshilik, botirlik, sahiylik, go‘zallik, kamtarlik kabi axloqiy sifatlar yuksak baholanadi va aksincha, tekinxo‘rlik, yomonlik, qo‘rqoqlik, baxillik, manmanlik singari salbiy xususiyatlar qoralanadi. Shuningdek bolalarning kishilar hayoti haqidagi bilimlarini kengaytiradi, xissiy taassurotlarini boyitadi, jamiyat hayoti va tabiatga bo‘lgan o‘zaro munosabatlar, his-tuyg‘ular, insonparvarlik, hamdardlik, mehr-oqibat, ota-onaga, oila a‘zolariga, yon-atrofdagi odamlar haqida g‘amxo‘rlik tuyg‘ularini rivojlantiradi. Bu bolajonlarning tasavvuri, nutqi, tafakkuri, xotirasini rivojlantiradi, his-tuyg‘ularini umumlashtiradi, adabiy ona tilining ajoyib namunalarini bilishiga, o‘zbek tilining shakli va go‘zalligini his qilish qobiliyatini shakllantiradi. Shuningdek tanqidiy fikrlash, kattalar, tengdoshlar va atrofdagilar bilan muloqot qilishga, savodxonlikka poydevor yaratadi. Badiiy asarlarni tinglab, bolalar matn mazmuniga doir eshitgan so‘zlar, gaplar ma’nosini tushunishga,

to'g'ri fikrlashga, vaziyatlarni tasavvur qilib, voqealarni qahramon obrazlari bilan birgalikda boshdan kechirishga o'rganadilar. Ularning lug'at zahirasi asardagi buyumlarning nomlari, sifati, xususiyatlari, voqealar tufayli boyib boradi.

Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda quyidagi metodlardan foydalanish lozim:

- Kattalar, jumladan tarbiyachi bolalarga mavzuli reja asosida asarni kitobdan yoki yoddan ifodali o'qib berishi. Bunda mo'ljallangan matn mazmuni so'zma-so'z uzatiladi.
- Tarbiyachining hikoyasi. Bunda matn mazmuni nisbatan erkin uzatiladi.
- Suhbat. Tarbiyachi bolalarni badiiy adabiyotning matni bilan tanishtirganidan so'ng, ularga uning mazmunini chuqurroq qabul qilib, tushunishga yordam beradi.
- Sahnalashtirish orqali ishtiroqchilar ertak qahramonlarining go'zallikni his etishi, xalq milliy an'analarni qadrlashi, olingan bilim va ko'nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda foydalanishga o'rganishi va shular tufayli bola shaxsini hayotga tayyorlashdan iborat.

Badiiy adabiyot bolalarga jamiyat va tabiat xayotini, insoniy xis-tuyg'ular va o'zaro munosabatlar olamini ochib beradi hamda tushuntiradi. Bu namunalar o'z ta'sir kuchiga ko'ra turlicha bo'ladi: ertak va hikoyalarda bolalar so'zlarning lo'ndaligi va aniqligini bilib oladilar; she'rlarda o'zbekcha nutqning musiqiyiligini, ohangdorligini ilg'aydilar. Masalan, xalq ertaklari ularga tilning aniqligi va ifodaliligini namoyon qiladi, ona tilidagi nutqning jonli va obrazli taqqoslashlar, ifodalarga, qiyoslashlarga qanchalik boyligini ko'rsatadi.

Bolalar badiiy asarlar qahramonlariga qayg'urishni o'rganganlaridan so'ng, ular o'z yaqinlari va atrofdagi odamlar kayfiyatini payqay boshlaydilar. Tarbiyalanuvchilarda insoniy his-tuyg'ular, bironing dardiga sherik bo'lish, yaxshilik qilish kabi qobiliyatlar uyg'ona boshlaydi.

Badiiy adabiyot til sezgisi, badiiy ta'b, nutqiy ohanglarning ifodaliligini eshita olish qobiliyatlarini shakllantirishga, ijodkorlikka undaydi.

Xalq - bolalarning betakror ustozidir. Shuning uchun ularga xalq og'zaki ijodi namunalari tanishtiriladi. Folklorning ahamiyati shundaki, uning yordamida kattalar bolalar bilan oson hissiy aloqa o'rnatadilar. Kattalar tomonidan aytilayotgan qisqa va bir maromdagi jumlar ichidan kichikintoy takrorlanayotgan tovushlarni, qiyin talaffuz qilinadigan tovushlarning qoyil-maqom qilib joylashtirilishini, jarangligiga ko'ra bir-biridan zo'rg'a farq qiladigan so'zlarning hayron qolarli darajada yonma-yon terilishini tushunib boradi, bu esa unda bolalar adabiyotiga nisbatan ijobiy munosabatni yuzaga keltiradi. Ba'zi holatlarda ovoz ohangi uni tinchlantiradi, ba'zi vaziyatlarda esa tetiklantiradi.

Tarbiyachi boshqa pedagoglar bilan hamkorlikda o'yinli vaziyatlarni qo'llab, bolalar bilan ertaklar qahramonlarining qo'shiqlarini, qahramonlar ismlarini takrorlash, obrazli so'zlarni kichikintoylar ongida mustahkamlashni amalga oshiradi. O'yin ishtiroqchilari bilib olganini, o'z nutqida o'rinli qo'llashga o'rganib boradilar. Badiiy adabiyot o'zbek adabiy til meyorlarini bolalar muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga yordam beradi. Undagi janrlar bolalar nutqiga muhim ijobiy ta'sir qiladi. Tovushlarni, tovush birikmalarini to'g'ri talaffuz qilishga, ohangni his qilishga imkon beradi. Masalan, ertaklarni metodik jihatdan to'g'ri qo'llay bilish nutq faoliyatining turlari - eshitib, tushunish va so'zlashni shakllantirishga katta imkon beradi. Bu esa ravon nutqni rivojlantiradi.

Demak, ertakning badiiyliigi bolalarga ta'sir ko'rsatadi va ularning tasavvurida yorqin obrazlarni hosil qiladi. Bu esa o'z navbatida bog'lanishli nutqni rivojlantirishning muhim omilidir.

Bolalar nutqini rivojlantirishda ertaklar bilan bir qatorda she'rlar ham ulkan ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi she'riyat muhiti bolalarning nutqiy rivojlanishiga katta yordam beradi. She'rlarda badiiy adabiyotning yorqin, g'ayrioddiy qiyoslashlar, chiroyli ta'riflar kabi muhim ifoda vositalari alohida ajralib turadi. Shoir ular yordamida obrazni yaratadi, unga bo'lgan munosabatni bayon etadi. Shuning uchun “Til va nutq”, rivojlanish markazida, “Nutq o'stirish” mashg'ulot jarayonida va undan tashqari vaqtlarda bolalarning diqqat-e'tiborini ataylab ta'riflash va qiyoslashlarga yo'naltirmoq lozim.

Maktabgacha davrdagi har bir yosh bosqichi o'zining nutqiy rivojlanish vazifalaridan iborat. Masalan:

- Bolaga so'z san'ati olamini ochish, unda badiiy adabiyotga qiziqish va ehtiyoj uyg'otish. Uni tinglash va tushunishni, xayoliy voqealarga hissiy munosabat bildirishni, qahramonlar haqida qayg'urish va «ularga yordamlashish» hissini tarbiyalash, ya'ni bolalarni бадий ривожлантириш, уларни бо'лажак китобхон сифатида шакллантириш;

- Badiiy asarlarni tinglash va tengdoshlari bilan bo'lgan voqealar, hodisalar bo'yicha fikr almashish;

- Bolalarda xalq og'zaki ijodi, she'rlar, qo'shiqlar ohangdorligi va musiqiyiligiga nisbatan hissiy munosabat bildirishni tarbiyalash;

- Bolani badiiy adabiyotdan ayrim so'zlar xamda ifodalarni takrorlashini rag'batlantirish;

- Illyustratsiyalarni ko'zdan kechirishni, ulardan adabiy asarlar qahramonlarini tanib olishni va rasmlar mazmuni bo'yicha oddiy savollarga javob berishni o'g'atish.

- Tarbiyachi bilan birgalikda tanish badiiy asarlarni hikoya qilish, ularni to'liq yoki qisman sahnalashtirishga jalb qilish va h.k.

Xulosa sifatida aytilish joizki, badiiy adabiyot bolalarni ma'naviy barkamol, intellektual rivojlangan shahs bo'lib tarbiyalanishining muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil, 22-dekabrda 802-son.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. Toshkent, 2022 yil, 100 bet.
3. Qodirova F.R. va boshq. “Maktabgacha pedagogika” (Darslik), Toshkent, 2019 yil, “Tafakkur”, 685 bet.
4. Qodirova F.R., Maxmutazimova Y.R. “Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi va kommunikativ kompetensiya integratsiyasi”. (O'quv qo'llanma), Toshkent, “Fan va ta'lim” nashriyoti”, 2023 yil, 171 bet
5. Qodirova F.R. va boshq. “Til va nutq” rivojlantirish markazidagi ta'limiy faoliyatni rejalashtirish” (O'quv qo'llanma), Toshkent, “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbuu uyi”, 2023 yil, 251 bet.